

ECONOSCITECH INTEGRATION

ISSUE
3

SOCIAL, ECONOMIC, SCIENTIFIC AND
TECHNICAL ACADEMIC JOURNAL

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

Scopus II

Journal integrated into
the Scopus database

ISSN: 3060-5075

Acceptance of articles

PUBLISHED EVERY MONTHLY

ARTICLE CONTRIBUTORS

**PROFESSORS-TEACHERS, SPECIALISTS
AND SCIENTIFIC RESEARCHERS.**

Google
Scholar

Academic
Resource
Index
ResearchBib

BASE

OpenAIRE

doi
Digital
Object
Identifier

OPEN ACCESS

CONTACT:

+998 90 955 49 28

<https://econoscitech-integration-journal.uz>

2025

Editorial

EDITOR-IN-CHIEF

**Zufarova Nozima
Gulamiddinovna**
DSc., Dean of Tourism
Faculty, TSUE

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

**Makhmudov Nosir
Makhmudovich**
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

**Shomurodov Ravshan
Tursunkulovich**
PhD, Associate professor
**Otaboyev Axmed
Maxsudbek o'g'li**
TDIU independent
researcher

THE SCIENTIFIC-POPULAR
ELECTRONIC JOURNAL
"ECONOSCITECH-
INTEGRATION" HAS BEEN
REGISTERED UNDER THE
NUMBER C-5669651 BY
THE AGENCY FOR
INFORMATION AND MASS
COMMUNICATIONS (AOKA)
OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN, EFFECTIVE
FROM OCTOBER 9, 2024.

CONTACTS

Phone:

93-592-19-97

Website:

econoscitech-integration-
journal.uz

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich,
DSc, Prof., Minister of Higher Education,
Science and Innovation of the Republic of
Uzbekistan

Teshabayev To'liqin Zakirovich,
DSc, Prof. Rector of Tashkent State
University of Economics

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific
Affairs and Innovation

Khudoykulov Sadirdin Karimovich,
DSc, Prof., acting Vice-rector for regional
educational institutions and centers of TSUE

Rakhmonov Norim Razzakovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc),
Professor, Head of the Department for
Youth Affairs and Spiritual-Educational
Work of Tashkent State University of
Economics

Suyunov Dilmurod Xolmurodovich,
Doctor of Economics (DSc), Professor,
Head of the Department of the Higher
School of Business and Entrepreneurship
under the Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan.

Electronic publication, Issue 3. Approved for
publication on May, 2025.

Board of Experts:

Tokunaga Masahiro, professor, PhD of Economics of the Faculty of Business and Commerce, Kansai University, Osaka, Japan tokunaga@kansai-u.ac.jp

Debasis Das, professor Department of Computer Science, Webster University in Tashkent, PhD, MCA, MBA, MSc (Computer Science)

Nitin Goje, professor and Program Lead - Computer Science, Webster University in Tashkent, PhD, MCA, MBA, MSc (Computer Science)

Editor-in-Chief's Desk

Dear Esteemed Professors and Researchers,

We often hear about your aspirations to publish articles in international journals. Inspired by your academic potential, we are pleased to announce the launch of Econoscitech-Integration, an international scientific journal specializing in socio-economics, science and technology, and innovation. Our journal is committed to fostering collaborative ties with prominent research centers across Central Asia and Europe, promoting the exchange of new knowledge and innovations.

Through Econoscitech-Integration, we aim to bring valuable research, analyses, and practical insights focused on the socio-economic development of our country to a wide audience. Here, we provide an opportunity to address issues in economics, technology, innovation, and social sciences through modern scientific approaches and to implement them in practice. The research published in our journal covers not only theoretical knowledge but also addresses relevant and impactful practical topics.

If you have innovative ideas in fields such as economics, engineering, education, tourism, or other critical areas, and wish to explore solutions, we invite you to collaborate with us. We value every article submitted, recognizing its importance for societal and national development, and we approach each submission with dedicated attention.

Zufarova Nozima Gulamiddinovna
DSc., Dean of Tourism Faculty, TSUE

CONTENTS

Editor-in-Chief's Desk.....	3
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
Совершенствование практики финансирования энергоэффективных проектов.....	5
Д.С. Рахимов	
ERP-системы как платформа реализации стратегического управленческого учета: практика внедрения и эффективность.....	11
А.А. Каримов, С.М. Джуманиязова	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

Д.С. Рахимов

*Магистрант Высшей школы бизнеса при
Кабинете Министров Республики Узбекистан*

Аннотация. Повышение энергоэффективности реального сектора экономики является ключевой задачей обеспечения стабильного роста экономики страны, что особенно актуально в условиях вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию. К сожалению, сохраняющаяся низкая энергоэффективность экономики страны служит существенным препятствием для обеспечения устойчивого положения предприятий реального сектора экономики.

В статье разработаны научные предложения, направленных на совершенствование практике финансирования энергоэффективных проектов.

Ключевые слова: энергоэффективность, инвестиционный проект, финансирование, кредит, лизинг, факторинг, инновация.

Abstract. Improving the energy efficiency of the real sector of the economy is a key task to ensure stable growth of the country's economy, which is especially relevant in the context of Uzbekistan's accession to the World Trade Organization. Unfortunately, the continuing low energy efficiency of the country's economy is a significant obstacle to ensuring the sustainable position of enterprises in the real sector of the economy.

The article develops scientific proposals aimed at improving the practice of financing energy efficient projects.

Key words: energy efficiency, investment project, financing, credit, leasing, factoring, innovation.

1. ВВЕДЕНИЕ.

В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы отмечено, что бесперебойное обеспечение экономики электроэнергией, активное внедрение технологий «зеленой экономики» во все сферы, увеличение энергоэффективности экономики на 20 процентов является обязательным условием ускоренного развития национальной экономики и обеспечения высоких темпов роста [1]. Это, в свою очередь, обуславливает необходимость совершенствования практике финансирования энергоэффективных проектов.

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ.

Н.П. Макаркин и В.В. Митрохин утверждает, что принятие специального закона о энергосбережении позволяет определить комплекс правовых, экономических и

организационных мер, направленных на стимулирование энергосбережения и повышение энергоэффективности организаций, в числе которых:

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий [2].

Российские ученые утверждают, что по прошествии более трех лет с момента принятия Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», несмотря на принятые меры по поддержке энергоэффективного производства как со стороны государства, так и со стороны местных органов власти, полученные результаты весьма незначительны [3].

По заключению Ю.Е. Евстифеева среди финансовых инструментов, с помощью которых осуществляется инвестирование в проекты по энергосбережению, выделяются:

- финансирование за счет собственных средств организации; – заемное финансирование; – долевое финансирование;
- финансирование в рамках государственной поддержки;
- финансирование за счет грантов международных и отечественных частных фондов;
- смешанное финансирование на основе различных комбинаций, приведенных выше [4].

Н.П. Макаркин пишет: «в отечественных условиях с учетом особенностей региональных аспектов рынка ссудного капитала перспективным представляется перераспределение кредитных рисков в рамках лизингового кредитования, факторингового и проектного финансирования» [5].

Термины энергосбережение и энергоэффективность тесно связаны. Они понимаются как рациональное использование и экономное расходование топливно-энергетических систем учета и применение менее энергоемких средств и технологий, в конечном счете приводящее к снижению затрат на потребляемые энергоресурсы при данном объеме производства товаров, работ и услуг [6].

По мнению В.И.Чугунова, осторожность российских банков в предложении специальных кредитных решений связана также со значительными рисками, возникающими в связи с недостаточной развитостью российского законодательства в сфере энергоэффективности. Тормозят этот процесс недостаточные гарантии по возврату средств, непризнание банками энерго- сервисного договора в качестве объекта потенциального залога, непроработанность механизмов реализации проектов с длительным сроком окупаемости, низкий уровень доверия к институтам энергосервисных контрактов и самим энергосервисным компаниям. Кроме того, технические риски объединены с экономическими и финансовыми [7].

В.П.Шингаров утверждает, что «банкам приходится выделять деньги только под обещание получения эффекта в будущем. При этом в них отсутствуют технические эксперты,

которые могли бы проверить расчет энергосервисных компаний и подтвердить возможность экономии энергоресурсов» [8].

3. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью исследования является разработка научных предложений, направленных на совершенствование практики финансирования энергоэффективных проектов.

Предметом исследования являются финансовые отношения, возникающих в процессе финансирования энергоэффективных проектов.

Информационную базу исследования составляет статистические данные Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан.

4. АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ.

Согласно Закону Республики Узбекистан № ЗРУ-940 от 7августа 2024 года «Об экономии энергии, ее рациональном использовании и повышении энергоэффективности», Узбекское агентство по техническому регулированию при Кабинете Министров Республики Узбекистан совместно со специально уполномоченным государственным органом и другими ответственными министерствами и ведомствами проводит инвентаризацию национальных стандартов, устанавливающих требования к энергосберегающим технологиям и оборудованию, а также рассматривает международные стандарты, предусматривающие необходимые требования к энергосберегающим технологиям, продукции, оборудованию, средствам бытовой техники и процессам повышения энергоэффективности в них, и в пределах своих полномочий осуществляет следующие мероприятия:

- * обеспечивает утверждение национальные стандарты повышения энергоэффективности устройств, оборудования, продукции, процессов и технологий с высоким энергопотреблением на промышленных объектах и в зданиях;

- * устанавливает минимальные и максимальные требования к энергетическим характеристикам приборов, оборудования, продукции, машин и технологий;

- * запрещает импортерам, производителям и продавцам продавать любые устройства, оборудование, продукты, процессы и технологии, не соответствующие национальным стандартам энергоэффективности;

- * устанавливает требования к импортерам, производителям и продавцам по проведению испытаний и измерений для получения сертификата соответствия их устройств, оборудования, продукции и технологий национальным стандартам энергоэффективности.

Работы по испытаниям, измерениям и сертификации в установленном порядке проводятся учреждениями, аккредитованными Узбекским агентством по техническому регулированию при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Национальные стандарты энергоэффективности для устройств, оборудования, продукции и технологий являются обязательными через год после их публикации [9].

Динамика объема инвестиций в основной капитал в Узбекистане за последние пять лет (2020-2024 гг.) свидетельствует о том, что за эти годы они возросли почти в 2,3 раза, особенно в текущем периоде и, по сравнению с 2023 годом, их освоено больше на 137,6 трлн сум.

Рисунок 1. Объем инвестиций в основной капитал в Республике Узбекистан, трлн. Сум

Источник: Рисунок составлен автором по статистическим данным Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан.

Как видно из рис.1, в Республики Узбекистан в 2020-2024 годах объем инвестиций в основной капитал имела тенденцию роста.

За последние восемь лет (2018-2024 гг.) производство электроэнергии в Узбекистане увеличилось на 38 процентов и достигло 81,5 миллиарда киловатт-часов. Благодаря открытию широких возможностей для частного сектора были созданы новые мощности на 11,2 гигаватта. В результате доля частного сектора в генерации достигла 24 процентов, а доля «зеленой» энергии - 16 процентов. За этот период доходы населения выросли в 1,6 раза, а потребление электроэнергии в домашних хозяйствах увеличилось на 21 миллиард киловатт-часов из-за использования новых видов бытовой техники. Это в 2 раза больше, чем в 2016 году. По расчетам, в 2030 году потребуется 117 миллиардов киловатт-часов, а в 2035 году - 135 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. То есть в 1,7 раза больше, чем сейчас. В дальнейшем, будут построены новые электростанции и мощности по хранению энергии. Для их подключения к системе будет построено 7 тысяч километров магистральных сетей, а также внедрено цифровое управление. Это обеспечит энергетический баланс в регионах. Если в одном регионе возникнет дефицит электроэнергии, дополнительные мощности будут в другом месте. Для реализации этих работ в течение следующих пяти лет потребуется привлечь инвестиции в размере 4 миллиардов долларов в «Национальные электрические сети Узбекистана». В настоящее время себестоимость одного киловатт-часа на тепловых электростанциях составляет 5–6 центов, тогда как на солнечных и ветровых станциях она составляет в среднем 3 цента. Зарубежные эксперты также отмечают, что в Узбекистане есть большие возможности для «зеленой» энергетики. Исходя из этого, к 2030 году планируется увеличить долю «зеленой» энергии в общей генерации до более чем 50 процентов. В частности, планируется ввести в эксплуатацию 3 тысячи микроГЭС общей мощностью 164 мегаватта, а также малые солнечные и ветровые станции на 750 мегаватт. [10].

Рисунок 2. Доля инвестиций на электро и газоснабжения в общем объеме инвестиций в основной капитал, %

Источник: Рисунок составлен автором по статистическим данным Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан.

Как видно из рис.2, в Республики Узбекистан в 2022-2024 годах доля инвестиций на электро и газоснабжения в общем объеме инвестиций в основной капитал имела тенденцию повышения.

5. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

В ходе исследования нами сформулированы следующие выводы по финансированию энергоэффективных проектов:

* согласно Стратегию развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, бесперебойное обеспечение экономики электроэнергией, активное внедрение технологий «зеленой экономики» во все сферы, увеличение энергоэффективности экономики на 20 процентов является обязательным условием ускоренного развития национальной экономики и обеспечения высоких темпов роста;

* основными финансовыми инструментами инвестирования в проекты по энергосбережению являются:

- финансирование за счет собственных средств организации; – заемное финансирование; – долевое финансирование;
- финансирование в рамках государственной поддержки;
- финансирование за счет грантов международных и отечественных частных фондов;
- смешанное финансирование на основе различных комбинаций, приведенных выше;

* осторожность коммерческих банков в предложении специальных кредитных решений связана также со значительными рисками, возникающими в связи с недостаточной развитостью законодательства в сфере энергоэффективности;

* в Республики Узбекистан в 2020-2024 годах объем инвестиций в основной капитал имела тенденцию роста;

* в 2022-2024 годах доля инвестиций на электро и газоснабжения в общем объеме инвестиций в основной капитал имела тенденцию повышения.

На наш взгляд, для совершенствования практики финансирования энергоэффективных проектов необходимо принять следующие меры:

1. Совершенствовать механизма кредитования энергоэффективных проектов за счёт кредитных линий и синдицированных кредитов путём создания банковского синдиката с конкретным указанием прав и обязательств каждого участника банковского синдиката; путем выделения кредитного лимита заёмщикам – инициаторам проектов, при этом не начислять проценты на неиспользованный остаток лимита кредитования.

2. Необходимо совершенствовать практике управления финансовыми рисками, возникающих в процессе финансирования энергоэффективных проектов путём повышение удельного веса собственных средств в общем объеме финансирования проекта; получения гарантии акционеров на дополнительное финансирование; повышения точности оценки возможности финансирования оборотных средств.

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Указ Президента Республики Узбекистан №60 от 28 января 2022 года. О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы//www.lex.uz
2. Макаркин Н.П., Митрохин В.В. Финансирование энергоэффективных проектов//Финно-угорский мир, 2013. - №2. – С. 114-118.
3. Федорова Е.Н. Основные риски финансирования энергоэффективных проектов//http://www.osg.ru/.; Цакунов, С. Рынок энерго сервиса: тупик или трудности роста?//Энергоэффективность и энергосбережение. – 2013. – № 3/4. – С. 24–33.
4. Евстифеев Ю.Е. Финансирование проектов по энерго сбережению//Энергонадзор-информ. – 2011. – № 3. – С. 36–37.
5. Макаркин Н. П. Кредитная политика коммерческого банка: региональный аспект – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2003. – 160 с.
6. Баев, И. А. Региональные резервы энергоэффективности / И. А. Баев, И. А. Соловьева, А. П. Дзюба // Экономика региона. – 2013. – № 3 (35). – С. 180–189.
7. Чугунов В.И. К вопросу качества технико-экономического обоснования инвестиционного проекта//Финансы и кредит. – 2013. – № 27 (555). – С. 64–69.
8. Шингаров В.П. Энергосервис и финансовые риски реализации проектов//Энергосбережение, 2013. – № 5. – С. 76–81.
9. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-940 от 7августа 2024 года «Об экономии энергии, ее рациональном использовании и повышении энергоэффективности»//Национальная база данных законодательства, 08.08.2024 г., № 03/24/940/0596.
10. Меры по развитию электроэнергетики. www.president.uz/ru/lists/view/7842.

Proofreader: Xondamir Ismoilov
Layout and Designer: Iskandar Islomov

2025

© When materials are reproduced, the *ECONOSCITECH-INTEGRATIO* journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block, House 17.

